

ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КРУПНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558077>

Гуломов Умиджан

*Ташкентский государственный транспортный
университет, магистр*

Болтаев Фазлиддин

*Ташкентский государственный транспортный
университет, магистр*

Аннотация: Создание вело-пешеходной сети, несущей функции передвижения людей на короткие и средние расстояния – одна из важнейших задач организации полицентрической системы городских коммуникаций (связей). Вело-пешеходная сеть должна представлять непрерывную иерархическую структуру, объединяющую жилые, промышленные и другие социально значимые объекты в крупных градостроительных системах. Целью создания сети является повышение уровня комфортности городской среды.

Ключевые слова: вело-пешеходные коммуникации, градостроительство, полицентрическая система городских коммуникаций (связей), пешеход.

Введение В российских городах, в том числе и в Красноярске, прослеживается тенденция сокращения пешеходных пространств, в то время как именно они обеспечивают человеку отдых, безопасное передвижение и дозированную физическую нагрузку по пути на работу, за покупками, в школу, домой или на прогулку. Поэтому создание таких пространств на основе исследований потребностей общества и природных особенностей территорий требует особого внимания со стороны городской администрации, социальных служб и проектных организаций.

Объекты и методы Тротуар, расположенный вдоль проезжей части, считается пешеходным путем. Однако в большинстве случаев тротуары не являются зоной пешеходной безопасности, так как нет достаточных ограничений для проезда авто- и мототранспорта (существует практика езды по тротуарам, например, в час пик), они прерываются поперечным движением транспорта и большим количеством препятствий в виде припаркованных автомобилей, рекламных стоек, неправильно высаженных деревьев, дефектов покрытия и др.

Это создает дискомфортную обстановку на пешеходных путях и вынуждает людей использовать автомобиль даже при передвижении на короткие расстояния, так как пешеход и велосипедист практически постоянно испытывают состояние стресса. Следствием этого в городе становится преобладание индивидуальных транспортных средств. В настоящее время городское пространство распределяется крайне непропорционально количеству участников движения. Исходя из

размеров транспортных средств, допускаемой скорости движения в городе и дистанции между движущимися транспортными средствами, социальной зоны движения пешеходов составлено выражение для определения площади, приходящейся на одного участника движения:

$$Y=(a+b)*c/x,$$

где Y – площадь на одного участника движения, м²; a – дистанция между объектами при определенной скорости (для автомобилей при скорости 60 км/ч – 30 м; для велосипедистов при скорости 15 км/ч – 7,5 м; для пешехода – социальная зона – от 1,5 до 3,5), м; b – длина объекта, м; c – ширина полосы движения объекта, м; x – среднее количество участников движения (для автомобилей 1,2; для велосипедистов и пешехода – 1), чел.

С использованием полученной формулы определены значения площадей, которые приходятся на одного участника, движущегося различными видами транспорта и пешехода. Основная часть уличного пространства резервируется для личного автотранспорта, на долю одного участника автодвижения отводится пространство в 85 м², велосипеда – 14 м², пешехода – от 1,5 до 3,5 м². Таким образом, пространство занимаемое одним участником автодвижения, в 40 раз больше, чем пространство для пешехода, и в 6 раз больше, чем для велосипедиста. Пешеход не нуждается в парковочном месте, а один припаркованный велосипед занимает 1/13 площади припаркованного автомобиля. На рис. 1, 2 представлена графическая интерпретация результатов расчетов. В крупных городах автотранспорт становится основным источником загрязнения. В некоторых районах выбросы от автотранспорта составляют более 80 % от общего количества загрязняющих веществ [1].

Рис. 1. Соотношение площадей, занимаемых шестью участниками движения

Рис. 2. Площадь одного припаркованного автомобиля равна площади тринадцати припаркованных велосипедов

Создание вело-пешеходной сети и системы общественного транспорта может значительно улучшить качество воздушной среды в крупных градостроительных системах, так как количество потребляемого топлива и объем выбросов на одного человека напрямую зависят от способа передвижения [2]. На рис. 3 представлена зависимость расхода топлива и выбросов CO от способа передвижения. Значительная часть населения проводит немалую долю времени вне автотранспортных средств, поэтому развитие непрерывной, безопасной и комфортной вело-пешеходной сети поможет возродить «социальную пригодность» улиц для всех категорий граждан. Безопасность особенно важна для пожилых людей и инвалидов, чья свобода передвижения существенно ограничена из-за ослабленного физического состояния и сниженной способности ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. В городских районах практически нет безопасных мест, пригодных для игр детей без присмотра взрослых. В силу своего возраста и недостаточности знаний о городских рисках дети и подростки не всегда в состоянии оценить и адекватно отреагировать на опасность. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Безопасная и надежная мобильность жителей является одной из основных задач, стоящих перед городами. В промышленно развитых странах, в том числе и в России, наблюдается процесс старения населения. Это означает, что все больше людей испытывают сложности в передвижении по городу.

Необходимо подчеркнуть, что «инвалидность» – это понятие относительное. Человек, мобильный сегодня и имеющий отличное зрение и слух, завтра может столкнуться со всеми соответствующими проблемами. Подавляющее большинство «инвалидов» – пожилые люди. В России постепенно изменяются ориентиры в пользу гуманной среды, в которой должны комфортно чувствовать себя как играющие дети, люди, занимающиеся физкультурой, активные пешеходы, так и маломобильные группы населения: инвалиды, передвигающиеся в колясках, беременные женщины, слабовидящие жители городов и др.

Способ передвижения	Выбросы CO	Расход топлива
личный автотранспорт 1,2 человека	148 г/км на человека 6,6 л/100км на человека	
рейсовый автобус 16 человек (не полный)	56 г/км на человека 2,0 л/100км на человека	
рейсовый автобус 80 человек (полный)	11 г/км на человека 0,5 л/100км на человека	
пешеход/велосипедист	0 г/км на человека 	0 л/100км на человека

Рис. 3. Зависимость расхода топлива и выбросов CO от способа передвижения

В настоящее время понятие здоровья расширилось. Здоровье рассматривается как механизм, контролирующий взаимодействие физического, морального и эмоционального состояния, пребывания в лучшей форме с позитивной энергией и низким уровнем стресса. Ходьба в экологически чистом, безопасном, информационно насыщенном и интересном месте – простой, удобный и экономически выгодный метод оздоровления. Одной из наиболее известных программ по оздоровлению городского населения является «10 тысяч шагов (или 8 км) в день», разработанная в Японии в 1965 году доктором Хатано (изобретателем шагомера). Программа получила международный статус, подтолкнула людей двигаться больше и заставила задуматься о том, как сделать свою жизнь более активной, улучшить физическое состояние и повысить качество своей жизни [3]. Однако для ее реализации не везде существуют необходимые условия.

Езда на велосипеде более затратна, однако она в четыре раза эффективнее ходьбы. Развитие велосипедного транспорта, предназначенного не просто для отдыха, поддержания формы, улучшения экологической обстановки, а служащего альтернативой автотранспорту, является одним из подходов в решении проблем, связанных с «пробками» на дорогах. Скорость велосипедиста в городе составляет до 30 км/ч, что сопоставимо со средней скоростью движения автомобилей «в пробке» (5-20 км/ч), и всего в 2 раза ниже максимально разрешенной (60 км/ч). Поэтому велосипедное движение позволит экономить время на передвижение по городу и снизить выбросы вредных веществ. Примером широкого использования велосипедного движения в городах может служить Голландия, где около 30 % трудящихся добирается до рабочих мест на велосипедах.

В настоящее время «навязанная человеку (авто)мобильность» ведет к повышенным материальным и временным расходам на преодоление расстояний до вновь созданных культурнобытовых объектов, расположенных на периферии городов. Это определяет основную роль автотранспорта в ущерб озеленению и вело-пешеходному движению.

Важным условием, ускорившим процесс формирования вело-пешеходных пространств в Германии, стала исторически сложившаяся децентрализация страны, позволяющая решать градостроительные вопросы на уровне отдельного города в интересах его жителей. В результате этого в стране сформировалось большое количество городов, самостоятельно развивающихся, но поддерживающих и совершенствующих связи между собой и другими регионами. Базой для развития вело-пешеходной сети послужило объединение торгово-пешеходных зон в центрах городов, отдельных пешеходных и велосипедных путей в городских районах, созданных по инициативе местных жителей при поддержке городских властей и частных инвесторов [4].

Пешеходные и велопространства в Германии делятся по структуре и выполняемым функциям на следующие типы:

- **пешеходные городские сети** состоят из самостоятельных пешеходных дорожек или непроезжих жилых дорог, пешеходной зоны в

центре города, тротуаров вдоль проезжих улиц и зон успокоения движения. Они охватывают все районы города и являются непрерывными за счет надземных и подземных переходов;

- **пешеходная зона в центре** населенного пункта выполняет функции торговой и социально-культурной доминанты города; она служит «визитной карточкой» города и отражает его национальные, природные и градостроительные особенности. В настоящее время в городах Германии создано около 3 000 пешеходных зон, и их количество продолжает увеличиваться [5];

- **велосипедные городские транспортные сети** используются для передвижения людей и грузов (почта) исключительно на велосипедах по выделенным и четко обозначенным велосипедным дорожкам;

- **VELO-ПЕШЕХОДНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ** по наиболее интересным местам. Они проложены между городами и через города, возможны тематические вариации. Они, как правило, совмещают несколько функций: туристическая (междугородняя и городская), транспортная (между районами города), рекреативная (проходит через парки) и др [6].

В Германии разработаны нормативные документы, регулирующие проектирование пешеходных и велосипедных сетей, одно из основных положений которых – безопасность и комфорт всех категорий пешеходов. При этом велосипедистов и пешеходов рассматривают как единую группу низкоскоростных и экологически безопасных способов передвижения [7,8].

Заключение Опыт реконструкции городов показывает, что создание вело-пешеходных и открытых пространств с высоким уровнем качества среды во многом способствует развитию позитивной социальной активности на улицах, ведению «здорового» и безопасного стиля жизни, в результате чего снижается уровень преступности и количество ДТП. Пешеходные пространства в городе не требуют значительных площадей и имеют большую гибкость по сравнению со всеми остальными. Однако пешеход особенно чувствителен к погодным условиям, потерям времени у светофоров, к обходу сложных небезопасных или непроходимых участков, к слишком крутым подъемам, к ограничению видимости и т.д. По-настоящему комфортно пешеход чувствует себя только на территориях, полностью изолированных от движения автотранспорта, так как в других местах он пока не является полноценным участником уличного движения. При этом речь идет о компромиссе в интересах всех жителей города, при котором **горожанин** рассматривается как **автомобилист, пассажир** общественного транспорта, **пешеход** и **велосипедист**. Как показывает опыт зарубежных стран, существуют приемы и методы проектирования и создания условий, позволяющие жителям комфортно и безопасно передвигаться в городе на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде и пешком.

Выводы

1. В настоящее время распределение площади городских пространств между участниками движения зависит от способов и средств

передвижения: пешком – от 1,5 до 3,5 м²/чел; на велосипеде – 14 м²/чел; на автобусе – 0,9 м²/чел; на легковом автомобиле – 85 м²/чел.

2. Организация вело-пешеходных сетей обеспечивает: • снижение загрязнения городской среды вредными выбросами от автотранспорта; • повышение безопасной и комфортной мобильности, физической активности населения; • снижение затрат времени и стоимости перемещения жителей на короткие и средние расстояния.

3. В европейских и других странах накоплен большой опыт проектирования и строительства в крупных городских системах вело-пешеходных сетей, состоящих из пешеходных, вело-пешеходных транспортных и туристических маршрутов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Европейское агентство по окружающей среде. Защита окружающей среды Европы: четвертая оценка. – Копенгаген; Люксембург: Отдел официальных публикаций Европейского сообщества, 2007. – 452 с.

2. Официальный сайт Ассоциации немецких транспортных предприятий. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (апрель 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vdv.de/>

3. Дойл У., Морияма Н. Японки не стареют и не толстеют. М.: АСТ, 2007. – 256 с.

4. Официальный сайт Немецкого Федерального ведомства по вопросам строительства и регионального планирования. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (октябрь 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbr.bund.de>

5. Hilt K. Der Niedergang von Deutschlands Fußgängerzonen, DW Köln, 2005. – 41p.

6. Официальный сайт фирмы «Романтический туризм по Рейну». Romantischer Rhein Tourismus GmbH (ноябрь 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rheinsteig.de/>

7. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ER A 95). Köln, 1995. – 92p.

8. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Fußgängerkehrsanlagen (EFA2002). Köln, 2002. – 38p.